

Azerbaijan National Academy of Sciences

the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

**Ministry of Communications
and Information Technologies
of Azerbaijan Republic**

**Institute of Cybernetics
of Azerbaijan National
Academy of Sciences**

**Ministry of Education
of Azerbaijan Republic**

**Institute of Information
Technology of Azerbaijan
National Academy of Sciences**

POI 2006

**THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“PROBLEMS OF CYBERNETICS AND INFORMATICS”**

Volume II

October 24-26, 2006
Baku, Azerbaijan

PROGRAM COMMITTEE

Co-chairmen

- Prof. Dr. **Mahmud KERIMOV** – President of Azerbaijan National Academy of Sciences
- Prof. Dr. **Ali ABBASOV** – Ministry of Communication and Information Technologies of Azerbaijan Republic
- Prof. Dr. **Misir MARDANOV** – Ministry of Education of Azerbaijan Republic
- Prof. Dr. **Katepalli SREENIVASAN** – Director of the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
- Prof. Dr. **Ismail IBRAHIMOV** – Active member of Azerbaijan National Academy of Sciences
- Prof. Dr. **Telman ALIEV** – Director of Institute of Cybernetics of Azerbaijan National Academy of Sciences

Members

Afanasyev A.P. (Russia)	Kerimov S.K. (Azerbaijan)
Alguliyev R.M. (Azerbaijan)	Korolyuk V.S. (Ukraine)
Aliyev F.A. (Azerbaijan)	Kovalenko I.N. (Ukraine)
Allahverdiyev J.E. (Azerbaijan)	Lazarev V.G. (Russia)
Andronov A.A. (Latvia)	Mainardy F. (Italy)
Aydarhanov M.B. (Kazakhstan)	Melikov A.Z. (Azerbaijan)
Babayev J.A. (USA)	Moeschlin O. (Germany)
Belyayev Y.K. (Russia)	Orsingher E. (Italy)
Chen L. (Singapore)	Prohorov Y.V. (Russia)
Chepurin Y.V. (Russia)	Pupkov K.A. (Russia)
Cinlar E. (USA)	Randjbar-Daemi S. (Italy)
Formanov S. (Uzbekistan)	Sadixov R.K. (Belarus)
Gorenflo R. (Germany)	Sergiyenko I.V. (Ukraine)
Hajiyev A.J. (Azerbaijan)	Singpurwalla N. (USA)
Hajiyev A.H. (Azerbaijan)	Turkmen F. (Portugal)
Kashtanov V.A. (Russia)	Vahania N.N. (Georgia)
	Zadeh L. (USA)

SECTIONS

1. Modeling and Identification
2. Stochastic Models and their Applications
3. Information Technology
4. Control Problems and System Analysis
5. Intellectual Systems
6. System Analysis of Social-Economical Processes

I.A. Süleymanov

MÜASİR İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI BAZASINDA İNFORMASIYA- ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN ÇOXSƏVİYYƏLİ PROQRAM TƏMİNATININ İSTİFADƏÇİ, SİSTEM, TƏTBİQİ VƏ APARAT SƏVİYYƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ

"Neftqazavtomat" Elm-İstehsalat Birliyi, Sumqayıt, Azərbaycan
i-suleymanov@yandex.ru

Son illərdə müasir informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarında baş vermiş elmi-texniki sıçrayış rəqəmli emal sistemlərini təkmilləşdirməyə, onların adekvat maşın modellərini yeni proqram texnologiyalarının tətbiqi ilə işləməyə və bu əsasda geniş imkanlara malik informasiya-ölçmə sistemlərinin yaradılmasına imkan verir. Bu istiqamətdə neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksinin (İÖK) nəzəri, texniki və praktiki aspektlərinin işlənməsi əsasında respublikamızda ilk mədən geofiziki laboratoriyasının ("Turan") [1] yaradılması mühüm addımlardan biridir. Bu işdə müxtəlif tipli quyu cihazlarından və vericilərindən alınan, küylərlə müşayiət olunan informativ siqnalların ölçülməsi, rəqəmli emalı, yaddaşda saxlanması və əks etdirilməsi üçün nəzərdə tutulan İÖK-nin çoxsəviyyəli proqram təminatının strukturu, qurulma prinsipləri və istifadə olunan informasiya texnologiyaları haqda məlumat verilmiş və ümumiləşdirilmə aparılaraq işlənmiş proqram texnologiyalarının daha geniş tətbiq sahəsinə yararlığı göstərilmişdir.

Yaradılmış İÖK aşağıdakı əsas tərkib hissələrdən ibarətdir: Kompüter, İnformasiya mübadiləsi alt sistemi (İMAS) [2], Proqram idarəli Universal qida mənbəyi (UQM) [3], Kommunikasiya Bloku (KB), Printer (Plotter), Dərinlik Bloku (DB).

İÖK-nin proqram təminatı onun tərkib hissəsi olan elektron modulların işini tənzimləyir, onlar arasındakı informasiya mübadiləsini və tətbiq olunmuş rəqəmli emal sistemlərinin işini reallaşdırır. Proqram təminatı müasir proqram texnologiyalarının tətbiqi əsasında işlənmişdir və İstifadəçi səviyyəsi (İS), İMAS-ın əməliyyat sistemi səviyyəsi (ƏSS), İMAS-ın tətbiqi səviyyəsi (TS), Aparat səviyyəsindən (AS) ibarətdir.

1. İS WINDOWS-2000/NT ƏS mühitində DELPHİ proqramlaşdırma dilində işlənmişdir. Bu modul qrafik interfeysi genişləndirilmiş çoxməsələli proqram modulu olub real vaxt ərzində İÖK-nin İstifadəçi səviyyəsi ilə İMAS arasında idarəetmə və informasiya paketlərinin mübadiləsini dəstəkləyir. Ethernet adapteri vasitəsi ilə qəbul edilmiş informasiya sözlərini real vaxt miqyasında qrafik formada əks olunmasına imkan verir. Qəbul edilmiş informasiya "Verilənlər Bazasına" yazılır. İstifadəçi "Verilənlər Bazasında" saxlanmış informasiyanı təkrar olaraq diaqramlar (karotaj əyriləri) formasında kompüterin ekranına çıxara bilər.

İS "Main", "Dərinlik" modulu, "Connection" (əlaqə) modulu, "Verilənlər Bazası", "Planşet", "Print", "Globals", "Tətbiqi" və "LAS" modullarından ibarətdir (Şək.1).

Main modulların əlaqəli işləməsini təmin edir.

Dərinlik modulunun işi cari dərinlik və ya cari zaman anı üçün İMAS-dan daxil olan məlumatları verilənlər bazasına yazmaqdan və bu informasiyanı paralel olaraq, planşet üzərində əyrilər şəklində təsvir etməkdən ibarətdir.

Connection modulu tətbiqi modullardan vericilərin qoşulması və onların parametrləri haqda informasiyanı TCP/IP protokolu vasitəsi ilə İMAS-a göndərir və ondan gələn informasiyanı qəbul edərək Main blokundakı növbəyə (Queue) yazır.

Verilənlər bazası DBASE verilənlər bazasının idarəetmə sistemi əsasında işlənmişdir.

Planşet modulu eyni vaxtda bir neçə əyrinin ekrana çıxarılmasını, miqyaslaşdırılmasını və digər imkanları realizə edir.

Print modulu məlumatları bazadan götürüb printer portuna göndərir.

Globals modulunda sabitlər (Constant) və bütün modulların istifadə edə biləcəyi kəmiyyətlər təyin edilmişdir.

Tətbiqi modullar hər bir vericini işə qoşmaq və uyğun işçi parametrləri qiymətləndirmək üçün zəruri olan informasiya və idarə sözlərini Connection modulu vasitəsi ilə İÖK-nin aşağı səviyyəsinə göndərilməsinə xidmət edir.

Las modulu emalın nəticələrini geofiziki məlumatların saxlanması üçün standart olan LAS formatına çevirərək istifadəçiyə məlumatların bu formatda təqdim olunmasına xidmət edir.

Şək.1 İstifadəçi səviyyəsinin funksional sxemi

2. İMAS-ın ƏS səviyyəsi (Linux ƏS səviyyəsi). İMAS real vaxt ərzində çoxməsələli rejimdə işləməli, İÖK-nin alt sistemləri arasında böyük həcmli informasiya axınlarının mübadiləsinə və Qlobal İnternet Şəbəkəsi ilə əlaqəni dəstəkləməli olduğundan program təminatının yaradılmasında çoxməsələli, TCP/IP protokolu ilə işləyə bilən, mövcud avadanlıqlar üçün drayverlərə malik, modullu və kompakt eməliyyat sistemləri arasında hal-hazırda ən qabaqcıl yerlərdən birini tutan LINUX ƏS-nə üstünlük verilmişdir [4]. LINUX ƏS -nin nüvəsi ayrıca hasil olunaraq Ethernet və L-783 modulunun drayverləri ilə birləşdirilmiş və kompakt multiməsələli ƏS kimi istifadə olunmuşdur.

3. İMAS-ın tətbiqi səviyyəsi Linux ƏS mühitində C++ dilində yaradılmışdır və Manager, ARÇ (analoq-rəqəm çeviricisi), Server, Client, Dərinlik, Enerji və müxtəlif modulyasiyalı siqnalların rəqəmli emalını həyata keçirən tətbiqi modullardan ibarətdir (şək.2). Tətbiqi səviyyə Linux ƏS-nin nüvəsi ilə birgə 3 MB yaddaş tələb edir və İMAS-nin sistem subbloğunun IDE interfeysinə qoşulmuş Flash yaddaşa (TS16MDOM40V) yazılmışdır.

İMAS işə salınan kimi Linux ƏS-nin nüvəsi operativ olaraq əməli yaddaşa yüklənir və dərhal TS-nin əsas modulunu (Manager) işə buraxır. Linux ƏS-i çox məsələli olduğundan TS məlumat axınlarının yaradılmasına və onların paralel olaraq işləməsinə imkan verir.

Manager sistemin işləməsi üçün lazım olan obyektləri yaradır, bu obyektlərdən gələn məlumatları emal edir, obyektlərin paralel işləyə bilməsi üçün zəruri sinxronlaşdırmanı və

Şək.2 İMAS-ın tətbiqi səviyyəsinin funksional sxemi

obyektlər arasında məlumat mübadiləsini təmin edir. ARÇ modulu L-CARD firmasının məhsulu olan L-783 tipli giriş-çıkış modulunu dəstəkləyir. Bu modul informativ siqnalların L-783 moduluna daxil olan ADSP-2186 siqnal prosessoru səviyyəsində ilkin emalından sonra bu modulun ARÇ-i vasitəsi ilə 3 MHz tezliklə diskretləşdirilməsinə imkan verir.

Server, Client modulları TCP portuna nəzarət edilməsi və əlaqə yaranan kimi daxil olan məlumatların paket şəklində toplanması və Manager moduluna ötürülməsini təmin edir.

Dərinlik modulu Dərinlik ölçü modulu [2] ilə əlaqənin LPT1 paralel portu vasitəsi ilə qurulmasını təmin edir.

Enerji modulu RS-232 interfeysi vasitəsi ilə UGM-ə idarəedici paketin göndərilməsinə və bu interfeys vasitəsi ilə daxil olan informasiya paketlərinin qəbuluna imkan verir.

Tətbiqi proqram modullarının əsasını müxtəlif quyu cihazlarının siqnallarının rəqəmli emal prosessorları (SREP) [5] təşkil edir. SREP-lərin tərkibindəki rəqəmli süzgeçlər vasitəsi ilə küylərdən təmizlənmiş informasiya axını Linux ƏS səviyyəsində TCP/IP moduluna ötürülür. Bu modul dövrü olaraq "Manager" modulunun sifarişləri ilə TCP/IP protokolundan istifadə etməklə İMAS-da emal olunmuş informasiyanı Ethernet adapteri vasitəsi ilə İstifadəçi səviyyələrinə ötürür.

Yaradılmış İÖK-da İMAS ilə İstifadəçi səviyyəsi arasında böyük həcmli informasiya axınlarının tələb olunan sürətlə mübadiləsinin təmin edilməsi Ethernet şəbəkəsi üzərindən TCP/IP protokolu vasitəsi ilə yeni işlənmiş istifadəçi protokolunun [6] əsasında aşağıdakı ardıcılıqla həyata keçirilir:

Mesaj → TCP → IP → Ethernet

Aşağıda tətbiq edilmiş istifadəçi protokolunun BNF formasında təsviri verilmişdir:

<istifadəçi protokolu> ::= <siqnatura><paketin uzunluğu><göndərilən paket>

<siqnatura > ::= 16 4

< paketin uzunluğu > ::= <kiçik bayt><böyük bayt>

< kiçik bayt > ::= <bayt>

< böyük bayt > ::= <bayt>

< göndərilən paket > ::= { < bayt > }

Mesaj - İMAS ilə İstifadəçi səviyyəsi arasında mübadilə edilən məlumatlardan ibarətdir.

Mesajın quruluşu aşağıdakı kimidir:

<Mesaj> ::= <identifikator><parametrlər>

< identifikator > ::= <bayt0>< bayt1>< bayt2>< bayt3>

< parametrlər > ::= { < bayt > } // baytlar ardıcılığı.

4. Aparat səviyyəsi İÖK-nın tərkibinə daxil edilmiş hazır və yeni yaradılmış elektron modullara daxil olan ADSP-2186 siqnal prosessorun və DS89C430, AT89C55, AT89S52, AT89C2051 tipli mikrokontrollerlərin tətbiqi proqramlarından ibarət olub, bu modulların normal iş rejimində işləmələrini tənzimləyir. Şək.3-də aparat səviyyəsinin proqram təminatının və bu səviyyədə informasiya mübadiləsinin funksional sxemi təsvir edilmişdir.

Siqnal prosessorunun (ADSP-2186) səviyyəsi L-CARD firmasının məhsulu olan L-783 tipli ARÇ modulunun komplektinə daxildir və Assembler dilində tərtib olunmuş hazır proqram məhsuludur. L-783 moduluna daxil olan ADSP-2186 siqnal prosessoru analoq kanallarından ən müxtəlif rejimlərdə giriş və çıxışın və PCİ şini vasitəsi ilə proqram təminatının 3-cü səviyyəsi ilə informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsinə imkan verir.

Mikrokontroller (MK) səviyyəsi yeni hazırlanmış elektron modulların: Dərinlik blokunun (DB) AT89S52, İMAS-a daxil olan Dərinlik ölçü modulunun (DÖM) AT89C55, Universal qida mənbəyinə daxil olan Sabit cərəyan modulunun (SCM) AT89C55, Dəyişən cərəyan modulunun (DCM) DS89C430, Şəbəkə çeviricisi-düzləndiricisinin (ŞÇD) AT89C2051 və İndikasiya Modulunun (İM) AT89C52 mikrokontrollerlərinin C (ANSI standartında) dilində işlənmiş tətbiqi proqramlarından ibarət olub, bu blokların işinin real vaxt miqyasında verilmiş alqoritm əsasında idarə olunmasına, özləri və yuxarı səviyyə arasında LPT, RS-232, RS-485 interfeysləri vasitəsi ilə səmərəli informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsinə imkan verir.

Şək. 3 Aparat səviyyəsində proqram təminatının və informasiya mübadiləsinin funksional sxemi

Yaradılmış çoxsəviyyəli proqram təminatı "Turan" mədən geofiziki laboratoriyasının proqram təminatının əsasını təşkil etməklə yanaşı daha geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Belə ki, təklif olunan çoxsəviyyəli proqram təminatı modullu prinsipdə qurulduğundan universal xarakterə malikdir və bu səbəbdən müasir İÖS-lərin proqram təminatlarının yaradılmasında geniş istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat

1. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayilov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayilov F.Ç. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün "Turan" mədən geofiziki laboratoriyası // Azərbaycan geofizika yenilikləri, 2004, №1, s. 56.
2. Süleymanov İ.A. Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi // Azərbaycan texniki məktəblərinin xəbərləri, 2004, №5, s. 56-61.
3. Süleymanov İ.A., Qəhrəmanov M.M. Mikrokontroller bazasında yaradılmış proqramlaşdırılan qida mənbəyi / Mikroelektron çeviricilər və onların əsasında cihazlar, 4-cü Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının əsərləri, Bakı-Sumqayıt, 2003, s. 175-177.
4. Питтс Девид и др. RED Hat Linux. Энциклопедия пользователя. Санкт –Петербург, Издательство «Диасофт», 1999, 464 с.
5. Süleymanov İ.A. Kod-zaman, impuls və tezlik modulyasiyalı geofiziki siqnalların rəqəmli emalı // Azərbaycan geofizika yenilikləri, 2004, №2, s. 34-38.
6. Süleymanov İ.A. Ethernet şəbəkəsi üzərindən TCP/IP protokolu əsasında böyük həcmli informasiya axımlarının səmərəli mübadilə algoritminin işlənməsi // Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Əsərləri, 2005, №4, s. 98-99

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Development of User, System, Application, and Hardware Levels of Software with Multi-Level Architecture for Information-Measuring Systems Based on Modern Information Technologies

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Conference:

Proceedings of the International Scientific Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume 2, pp. 76–79, October 24–26, 2006. Baku, Azerbaijan. Published by the Institute of Cybernetics and the Institute of Information Technology of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), with support from the Ministry of Communications and Information Technologies of the Republic of Azerbaijan.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15693021](https://doi.org/10.5281/zenodo.15693021)

Translated references from the original bibliography (for citation indexing):

[1] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. Geophysics News in Azerbaijan, 2004, No. 1, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

[2] Ilhami A. Suleymanov. “Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical Signals.” News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions, 2004, No. 5(33), pp. 56–61. ISSN: 1609-1620. DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)

[3] Ilhami A. Suleymanov, Maharat M. Qahramanov. Programmable Power Supply Developed on the Basis of a Microcontroller. Proceedings of the 4th International Scientific-Technical Conference: "Microelectronic Converters and Devices Based on Them", Sumgayit State University, Baku–Sumgayit, Azerbaijan, December 16–18, 2003, pp. 175–178. DOI: [10.5281/zenodo.15676327](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676327)

[4] Pitts, D. et al. RED Hat Linux Encyclopedia. St. Petersburg: Diasoft Publishing House, 1999, 464 p. (in Russian).

[5] Ilhami A. Suleymanov. Digital Processing of Pulsed, Time-Pulsed, and Frequency-Modulated Geophysical Signals. Geophysics News in Azerbaijan, 2004, No. 2, pp. 34–38. DOI: [10.5281/zenodo.15677600](https://doi.org/10.5281/zenodo.15677600)

[6] Ilhami A. Suleymanov. Algorithm for Efficient Exchange of Large-Volume Information Flows Based on TCP/IP Protocol in Ethernet Network. Scientific Works of Azerbaijan Technical University, 2005, No. 4, pp. 98–99. ISSN: 1815-1779. DOI: [10.5281/zenodo.15689951](https://doi.org/10.5281/zenodo.15689951)